

O PAPEL DO GESTOR EDUCACIONAL E O AMBIENTE E- LEARNING

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

THE ROLE OF THE EDUCATIONAL MANAGER AND THE E-LEARNING ENVIRONMENT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11470321

Maria Aliciane Martins Pereira da Silva¹; Kevin Cristian Paulino Freires²;
André Pinheiro da Silva Zacarias³; Romário Nunes Pereira⁴; Klevison
Calixto Viegas⁵; Alberton Fagno Albino do Vale⁶; Leandromar Brandalise⁷;
Macio de Oliveira Santiago Filho⁸; Diarlley Emanuel Lacerda de Almeida
Loiola Sena⁹; Ana Laura Ferreira Prado¹⁰

RESUMO

No atual contexto educacional, a crescente adoção de tecnologia está redefinindo os métodos de ensino e aprendizagem. Os ambientes E-learning emergem como ferramentas essenciais para facilitar o ensino remoto, oferecendo flexibilidade e acessibilidade aos alunos. Nesse cenário, o papel do gestor educacional torna-se crucial, pois é responsável por liderar a implementação eficaz desses ambientes, garantindo a qualidade e eficácia do ensino online. O objetivo deste estudo é analisar o papel do gestor educacional na integração e desenvolvimento de ambientes E-learning. Para isso, adota-se uma metodologia de pesquisa bibliográfica dos últimos 5 anos, de natureza qualitativa, explorando

tendências recentes e melhores práticas relacionadas ao tema. Ao examinar contribuições acadêmicas e práticas profissionais recentes, destaca-se os desafios enfrentados pelo gestor educacional, como a seleção adequada de plataformas, a garantia da qualidade do conteúdo e o engajamento dos alunos. Além disso, são discutidas as oportunidades oferecidas pelo ambiente E-learning, como a personalização do ensino, a ampliação do acesso à educação e a promoção de uma aprendizagem mais autônoma. Com isso, fica evidente que a importância do papel do gestor educacional como agente de transformação na promoção da educação digital de qualidade. Destaca-se a necessidade de uma abordagem colaborativa, estratégica e inovadora por parte dos gestores, visando enfrentar os desafios e aproveitar plenamente as oportunidades oferecidas pelo ensino online.

Palavras-chave: Ambiente E-learning. Educação digital. Gestor educacional. Implementação. Tecnologia educacional.

ABSTRACT

In the current educational context, the increasing adoption of technology is redefining teaching and learning methods. E-learning environments emerge as essential tools to facilitate remote teaching, offering flexibility and accessibility to students. In this scenario, the role of the educational manager becomes crucial, as they are responsible for leading the effective implementation of these environments, ensuring the quality and effectiveness of online teaching. The objective of this study is to analyze the role of the educational manager in the integration and development of E-learning environments. To this end, a bibliographical research methodology was adopted from the last 5 years, of a qualitative nature, exploring recent trends and best practices related to the topic. When examining recent academic contributions and professional practices, the challenges faced by educational managers stand out, such as the appropriate selection of platforms, ensuring content quality and student engagement. Furthermore, the opportunities offered by the E-learning

environment are discussed, such as personalizing teaching, expanding access to education and promoting more autonomous learning. With this, it is evident that the role of the educational manager as an agent of transformation in promoting quality digital education is important. The need for a collaborative, strategic and innovative approach on the part of managers stands out, aiming to face the challenges and fully take advantage of the opportunities offered by online teaching.

Keywords: E-learning environment. Digital education. Educational manager. Implementation. Educational technology.

1. INTRODUÇÃO

A crescente integração da tecnologia na educação tem promovido uma mudança significativa nos métodos de ensino e aprendizagem, destacando-se a adoção de ambientes virtuais de aprendizagem, conhecidos como E-learning. Nesse contexto, o papel do gestor educacional torna-se fundamental, pois cabe a ele a responsabilidade de liderar a implementação eficaz desses ambientes, influenciando diretamente a qualidade do ensino online.

Este estudo tem como objetivo analisar o papel do gestor educacional na implementação de ambientes E-learning, destacando os desafios, oportunidades e estratégias para promover uma educação digital de qualidade.

Para alcançar o objetivo proposto, realizamos uma pesquisa bibliográfica dos últimos 5 anos, de natureza qualitativa. Essa abordagem permitiu uma análise aprofundada das tendências atuais e das melhores práticas relacionadas ao tema, fornecendo insights valiosos para a compreensão do papel do gestor educacional no contexto do E-learning.

O percurso teórico deste estudo baseia-se em conceitos e teorias relevantes da área da educação, gestão educacional e tecnologia educacional. Exploramos a literatura recente sobre o papel do gestor na

implementação de ambientes E-learning, destacando suas funções, desafios enfrentados e estratégias eficazes para promover uma transição bem-sucedida para o ensino online.

Este trabalho está estruturado em cinco partes principais. Na primeira parte, temos a introdução, que apresentará o projeto, em seguida, abordamos o papel do gestor educacional na implementação de ambientes E-learning, discutindo suas responsabilidades e impacto no processo educacional. Na terceira parte, analisamos os desafios e oportunidades do ambiente E-learning na educação contemporânea, destacando aspectos cruciais como a acessibilidade, qualidade do conteúdo e engajamento dos alunos. Na quarta parte, exploramos o gestor educacional como agente de transformação, apresentando estratégias e melhores práticas para promover uma transição eficaz para o ensino online. Por fim, temos as considerações finais. Que traz uma síntese desta obra.

2. O PAPEL DO GESTOR EDUCACIONAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE AMBIENTES E-LEARNING

Uma plataforma E-learning refere-se a um sistema digital que permite a criação, entrega e gerenciamento de conteúdo educacional online. Originada na década de 1990, com os primeiros sistemas de gerenciamento de aprendizado (LMS), como o Blackboard e Moodle, as plataformas E-learning evoluíram para fornecer uma variedade de recursos, como videoconferência, fóruns de discussão e avaliações online (Martins, 2022).

A seleção da plataforma E-learning é crucial para garantir a eficácia do ensino online. Os gestores educacionais devem considerar diversos critérios, como funcionalidades oferecidas, facilidade de uso, integração com outros sistemas, suporte técnico e custo (Mura, 2020). Além disso, é essencial que a plataforma escolhida atenda às necessidades específicas da instituição e dos alunos.

Por exemplo, uma universidade que prioriza a interação em tempo real pode optar por uma plataforma que ofereça recursos avançados de videoconferência e colaboração online. Já uma escola de ensino fundamental pode buscar uma plataforma mais simples e intuitiva, focada na entrega de conteúdo educacional de forma acessível e cativante.

A implementação eficaz de ambientes E-learning refere-se ao processo de introduzir e integrar com sucesso o ensino online na instituição educacional. Surgindo com o aumento da demanda por educação online, principalmente no início do século XXI, a implementação eficaz requer planejamento cuidadoso e execução estratégica (Martins, 2022).

Para garantir uma implementação bem-sucedida, os gestores educacionais devem investir em treinamento adequado para a equipe, garantir uma comunicação clara e aberta em todas as etapas do processo e fornecer suporte técnico contínuo para professores e alunos (Mura, 2020). Além disso, é essencial adaptar as políticas e procedimentos institucionais para acomodar o ambiente online.

Por exemplo, uma escola que deseja implementar um programa de ensino híbrido pode começar oferecendo workshops de treinamento para os professores sobre o uso da plataforma E-learning e estratégias de ensino online. Além disso, os gestores podem criar canais de comunicação dedicados para fornecer suporte técnico e orientação aos usuários durante todo o processo de implementação.

A gestão de recursos em ambientes E-learning refere-se à administração eficiente dos diversos recursos disponíveis, como pessoal, tecnologia e orçamento, para maximizar o potencial do ensino online (Martins, 2022). Esta prática tem suas raízes na gestão educacional tradicional, mas foi adaptada para atender às demandas específicas do ambiente digital.

Os gestores educacionais enfrentam o desafio de alocar recursos de forma eficaz, garantindo que as necessidades da instituição e dos alunos

sejam atendidas. Isso pode envolver a contratação de profissionais especializados em tecnologia educacional, a aquisição de equipamentos e software adequados, bem como a negociação de contratos com fornecedores de serviços (Mura, 2020).

Por exemplo, um gestor educacional pode decidir investir em uma equipe de suporte técnico dedicada para resolver rapidamente problemas técnicos que os professores e alunos possam enfrentar durante o uso da plataforma E-learning. Além disso, pode ser necessário planejar cuidadosamente o orçamento para garantir que os recursos financeiros estejam disponíveis para atualizações e expansões futuras do ambiente online.

O apoio aos professores em ambientes E-learning refere-se às medidas tomadas pelos gestores educacionais para oferecer suporte contínuo aos educadores no uso eficaz da tecnologia e na adaptação ao ambiente online (Martins, 2022). Essa abordagem nasceu da necessidade de capacitar os professores para enfrentar os desafios únicos do ensino online.

Os gestores desempenham um papel fundamental ao fornecer recursos, treinamento e orientação aos professores, ajudando-os a desenvolver materiais de ensino relevantes e envolventes para o ambiente digital (Mura, 2020). Eles também podem facilitar a troca de experiências entre os educadores e promover uma cultura de aprendizado colaborativo. Por exemplo, um gestor educacional pode organizar workshops regulares para os professores compartilharem estratégias e recursos para o ensino online. Além disso, pode ser útil criar uma biblioteca online de materiais educacionais e tutoriais para que os professores possam acessar recursos adicionais quando necessário.

O engajamento dos alunos em ambientes E-learning refere-se à participação ativa e ao aproveitamento do conteúdo disponível online (Martins, 2022). Originando-se da necessidade de manter os alunos

motivados e envolvidos em um ambiente virtual, o engajamento é fundamental para o sucesso do ensino online.

Os gestores educacionais desempenham um papel crucial ao desenvolver estratégias para promover o engajamento dos alunos, como o uso de recursos multimídia, atividades interativas e fóruns de discussão (Mura, 2020). Eles também podem incentivar a colaboração entre os alunos e oferecer suporte individualizado para ajudar os estudantes a superar desafios e alcançar seus objetivos de aprendizagem.

Por exemplo, um gestor educacional pode incentivar os professores a criar atividades práticas que estimulem a participação ativa dos alunos, como estudos de caso, simulações e projetos colaborativos. Além disso, eles podem implementar sistemas de recompensa e reconhecimento para reconhecer e incentivar o desempenho acadêmico dos alunos no ambiente online.

3. DESAFIOS E OPORTUNIDADES DO AMBIENTE E-LEARNING NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

A acessibilidade e inclusão em ambientes E-learning referem-se à capacidade de tornar o ensino online acessível a todos os alunos, independentemente de suas necessidades especiais ou limitações físicas (Maciel, 2020). Originando-se da necessidade de garantir igualdade de oportunidades educacionais para todos, a acessibilidade digital tornou-se uma preocupação central na educação contemporânea.

Os gestores educacionais enfrentam o desafio de garantir que os ambientes E-learning sejam projetados e desenvolvidos de forma a atender às diversas necessidades dos alunos, incluindo acesso a tecnologias assistivas, adaptações de conteúdo e suporte individualizado (da Silva Campos, 2019). Ao mesmo tempo, eles têm a oportunidade de utilizar a tecnologia para superar barreiras tradicionais de acessibilidade e criar experiências de aprendizado mais inclusivas e enriquecedoras.

Por exemplo, um gestor educacional pode implementar diretrizes de design universal para garantir que o ambiente E-learning seja acessível a todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou limitações. Além disso, eles podem oferecer recursos adicionais, como legendas em vídeos, transcrições de áudio e opções de texto alternativo, para garantir que o conteúdo seja acessível a uma ampla variedade de públicos.

A qualidade do conteúdo em ambientes E-learning refere-se à relevância, precisão e eficácia do material educacional disponível online. Originando-se da necessidade de garantir que os alunos recebam uma educação de alta qualidade, a qualidade do conteúdo tornou-se uma preocupação central na educação online contemporânea (da Silva Campos, 2019).

Os gestores educacionais enfrentam o desafio de garantir que o conteúdo oferecido nos ambientes E-learning seja atualizado, preciso e alinhado aos objetivos de aprendizado da instituição (Maciel, 2020). Eles também têm a oportunidade de aproveitar os recursos digitais para criar experiências de aprendizado envolventes e interativas que estimulem o pensamento crítico e a resolução de problemas.

Por exemplo, um gestor educacional pode implementar processos de revisão e avaliação rigorosos para garantir a qualidade do conteúdo disponível online, incluindo a análise de fontes, a verificação de fatos e a revisão por pares. Além disso, eles podem colaborar com professores e especialistas em conteúdo para desenvolver materiais educacionais personalizados que atendam às necessidades específicas dos alunos e promovam uma aprendizagem significativa.

O engajamento dos alunos em ambientes E-learning refere-se à sua participação ativa e interesse no processo de aprendizagem online. Originado da necessidade de manter os alunos motivados e envolvidos em um ambiente virtual, o engajamento dos alunos é crucial para o sucesso do ensino online (Maciel, 2020).

Os gestores educacionais enfrentam o desafio de identificar e superar os obstáculos que podem afetar o engajamento dos alunos no ambiente E-learning, como a falta de interação social, a desconexão emocional e a sobrecarga de informações (da Silva Campos, 2019). Ao mesmo tempo, eles têm a oportunidade de implementar estratégias inovadoras para promover o engajamento dos alunos, como o uso de gamificação, storytelling e recursos multimídia.

Por exemplo, um gestor educacional pode colaborar com professores para desenvolver atividades interativas e envolventes que incentivem a participação ativa dos alunos, como jogos educacionais, quizzes online e debates virtuais. Além disso, eles podem criar espaços de comunidade online onde os alunos possam se conectar, colaborar e compartilhar ideias, promovendo um senso de pertencimento e engajamento no ambiente virtual de aprendizagem.

A diversidade de público em ambientes E-learning refere-se à presença de alunos de diferentes idades, origens culturais, socioeconômicas e necessidades educacionais em um ambiente virtual de aprendizagem (da Silva Campos, 2019). Originado da globalização e da democratização do acesso à educação, o ambiente E-learning oferece oportunidades únicas para alcançar uma ampla gama de públicos.

Os gestores educacionais enfrentam o desafio de reconhecer e atender às diversas necessidades dos alunos em um ambiente virtual de aprendizagem, garantindo que o conteúdo, a instrução e as interações sejam culturalmente sensíveis, linguisticamente inclusivas e adaptadas às diferentes habilidades e estilos de aprendizagem dos alunos (Maciel, 2020). Ao mesmo tempo, eles têm a oportunidade de promover a diversidade e a inclusão no ambiente E-learning, criando espaços de aprendizagem que valorizem e respeitem as diversas experiências e perspectivas dos alunos.

Por exemplo, um gestor educacional pode implementar políticas e práticas que promovam a inclusão e a equidade no ambiente E-learning, como a tradução de materiais de instrução para diferentes idiomas, a disponibilização de recursos de acessibilidade para alunos com deficiência e a criação de oportunidades para os alunos compartilharem e celebrarem suas diversas identidades e culturas. Além disso, eles podem colaborar com professores e especialistas em educação inclusiva para desenvolver estratégias de ensino que atendam às necessidades específicas dos alunos em um ambiente virtual de aprendizagem diversificado.

O desenvolvimento profissional em ambientes E-learning refere-se ao processo contínuo de capacitação e atualização dos educadores para o ensino online. Originado da necessidade de preparar os professores para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades oferecidas pela tecnologia educacional, o desenvolvimento profissional é essencial para garantir a qualidade do ensino online (da Silva Campos, 2019).

Os gestores educacionais enfrentam o desafio de fornecer oportunidades de desenvolvimento profissional significativas e relevantes para os professores, que abordem tanto as competências pedagógicas quanto as habilidades tecnológicas necessárias para o ensino online (Maciel, 2020). Ao mesmo tempo, eles têm a oportunidade de promover uma cultura de aprendizado contínuo e colaborativo, onde os educadores possam compartilhar conhecimentos, experiências e melhores práticas.

Por exemplo, um gestor educacional pode oferecer uma variedade de programas de desenvolvimento profissional para os professores, incluindo workshops, cursos online, mentorias e comunidades de prática. Além disso, eles podem incentivar os professores a participar de conferências, seminários e eventos relacionados ao ensino online, onde possam aprender com especialistas da área e se manter atualizados sobre as tendências e inovações em tecnologia educacional.

4. O GESTOR EDUCACIONAL COMO AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO NO CONTEXTO DO E-LEARNING: ESTRATÉGIAS E MELHORES PRÁTICAS

A liderança educacional no contexto do E-learning refere-se ao papel do gestor como um catalisador de mudanças e inovações nos ambientes de ensino online. Originada da necessidade de orientação e direção para uma transição bem-sucedida para o ensino online, a liderança educacional desempenha um papel fundamental na definição da visão, inspiração e tomada de decisões (Valdir Modes *et al.*, 2022).

Os gestores educacionais enfrentam o desafio de liderar eficazmente a implementação do E-learning, inspirando e motivando a equipe, articulando uma visão clara e alinhando as práticas educacionais com os objetivos institucionais (Santos, 2020). Ao mesmo tempo, têm a oportunidade de promover uma cultura de inovação e colaboração, onde ideias e iniciativas sejam encorajadas e valorizadas.

Por exemplo, um gestor educacional pode estabelecer uma visão clara e compartilhada para a integração do E-learning na instituição, comunicando os benefícios e objetivos da transição para toda a comunidade educacional. Além disso, pode liderar pelo exemplo, demonstrando comprometimento com a aprendizagem contínua e a adaptação às mudanças tecnológicas, e incentivando a experimentação e o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas.

A colaboração e comunicação em ambientes E-learning referem-se à promoção de interações eficazes e significativas entre todos os envolvidos no processo educacional online (Valdir Modes *et al.*, 2022). Originada da necessidade de conexão e engajamento em um ambiente virtual, a colaboração e comunicação são essenciais para o sucesso do ensino online. Os gestores educacionais enfrentam o desafio de criar e manter canais de comunicação abertos e eficazes entre gestores, professores, alunos e equipe de suporte técnico. Eles também têm a oportunidade de promover uma cultura de colaboração e compartilhamento de

conhecimento, onde ideias e recursos possam ser compartilhados livremente para enriquecer a experiência de aprendizagem online (Santos, 2020).

Por exemplo, um gestor educacional pode implementar ferramentas de comunicação online, como fóruns de discussão, salas de bate-papo e plataformas de mensagens instantâneas, para facilitar a interação entre os membros da comunidade educacional. Além disso, pode promover projetos colaborativos e atividades de aprendizagem em grupo que incentivem a cooperação e o trabalho em equipe entre os alunos.

A gestão da mudança no contexto do E-learning refere-se ao processo de gerenciar eficazmente a transição para o ensino online, abordando os desafios e oportunidades que surgem ao longo do caminho (Valdir Modes *et al.*, 2022). Originada da necessidade de superar a resistência à mudança e garantir uma transição suave, a gestão da mudança é essencial para o sucesso do E-learning.

Os gestores educacionais enfrentam o desafio de identificar e mitigar os obstáculos que podem surgir durante a transição para o ensino online, como a resistência dos professores, a falta de infraestrutura tecnológica adequada e as preocupações dos alunos sobre a qualidade do aprendizado (Santos, 2020). Ao mesmo tempo, têm a oportunidade de promover uma cultura de adaptação e flexibilidade, onde a mudança seja vista como uma oportunidade para inovação e melhoria.

Por exemplo, um gestor educacional pode implementar estratégias de comunicação transparente e envolvimento da comunidade para garantir que todos os stakeholders estejam cientes dos planos de transição e tenham a oportunidade de fornecer feedback e contribuições. Além disso, pode oferecer suporte emocional e prático para os professores durante o processo de mudança, reconhecendo e valorizando seus esforços e fornecendo recursos e treinamento adequados para ajudá-los a se adaptarem ao novo ambiente de ensino.

A avaliação e melhoria contínua em ambientes E-learning referem-se ao processo de monitoramento e análise do desempenho do ensino online, visando identificar áreas de sucesso e oportunidades de aprimoramento (Valdir Modes *et al.*, 2022). Originada da necessidade de garantir a eficácia e relevância do ensino online, a avaliação e melhoria contínua são fundamentais para promover a excelência educacional.

Os gestores educacionais enfrentam o desafio de desenvolver e implementar sistemas de avaliação robustos e abrangentes que permitam a coleta e análise de dados relevantes sobre o desempenho do ensino online (Santos, 2020). Ao mesmo tempo, têm a oportunidade de utilizar os esclarecimentos obtidos por meio da avaliação para identificar áreas de sucesso e oportunidades de aprimoramento, e implementar medidas corretivas e inovadoras para promover a melhoria contínua.

Por exemplo, um gestor educacional pode implementar instrumentos de avaliação, como pesquisas de satisfação dos alunos, análise de dados de desempenho e feedback dos professores, para coletar informações sobre a eficácia do ensino online. Além disso, pode utilizar os resultados da avaliação para identificar áreas de sucesso e boas práticas que possam ser replicadas em toda a instituição, bem como áreas de oportunidade que exigem intervenção e desenvolvimento adicionais.

O planejamento estratégico no contexto do E-learning refere-se ao processo de definição de metas, objetivos e ações para orientar a integração eficaz do ensino online na instituição educacional (Valdir Modes *et al.*, 2022). Originado da necessidade de garantir uma abordagem sistemática e direcionada para a implementação do E-learning, o planejamento estratégico é fundamental para o sucesso a longo prazo.

Os gestores educacionais enfrentam o desafio de desenvolver e implementar um plano estratégico abrangente que leve em consideração os objetivos institucionais, as necessidades dos alunos e as tendências

educacionais emergentes (Santos, 2020). Ao mesmo tempo, têm a oportunidade de envolver todas as partes interessadas no processo de planejamento, garantindo que a visão e as metas para o E-learning sejam amplamente compartilhadas e apoiadas.

Por exemplo, um gestor educacional pode reunir uma equipe multidisciplinar para desenvolver um plano estratégico detalhado para a integração do E-learning na instituição, incluindo metas específicas, cronogramas de implementação, alocação de recursos e estratégias de avaliação. Além disso, pode revisar e atualizar regularmente o plano estratégico para garantir que ele permaneça alinhado com as necessidades e objetivos em constante evolução da instituição e dos alunos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste estudo, exploramos acerca do papel do gestor educacional e o ambiente e-learning através de três tópicos principais. Primeiramente, abordamos o papel do gestor educacional na implementação de ambientes E-learning. Destacamos a importância do gestor na seleção, implementação e gestão de plataformas de ensino online, ressaltando como suas decisões influenciam diretamente a eficácia do ensino online, desde a escolha da plataforma mais adequada até o apoio contínuo aos professores e alunos. Em seguida, analisamos os desafios e oportunidades do ambiente E-learning na educação contemporânea. Exploramos os desafios enfrentados, como a garantia da qualidade do conteúdo e o engajamento dos alunos, bem como as oportunidades oferecidas, como a acessibilidade e a flexibilidade. Destacamos a importância de enfrentar esses desafios com estratégias inovadoras e adaptáveis para promover uma educação mais inclusiva e dinâmica.

Por fim, exploramos o papel do gestor educacional como agente de transformação no contexto do E-learning. Destacamos sua liderança na promoção da inovação e mudança, ressaltando a necessidade de uma

abordagem colaborativa, comunicativa e estratégica por parte dos gestores para impulsionar o progresso educacional e aproveitar plenamente as oportunidades oferecidas pelo ensino online. Sendo assim, é evidente que o gestor educacional desempenha um papel fundamental na integração e desenvolvimento bem-sucedidos de ambientes E-learning. Sua liderança visionária e estratégica são essenciais para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades oferecidas pela educação digital. Ao adotar uma abordagem proativa e colaborativa, os gestores podem verdadeiramente transformar a experiência educacional dos alunos, preparando-os para os desafios e oportunidades do mundo digital em constante evolução.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

da Silva Campos, I. (2019). E-Learning na Formação Profissional: Um estudo exploratório sobre a utilização de um objeto de aprendizagem nas clínicas da rede Dr. Well's.

Maciel, C. B. (2020). O potencial das tecnologias digitais à educação do século XXI.

Martins, R. B. (2022). Implementação do E-learning no ensino superior: um estudo de caso na pandemia do Covid-19. Editora Dialética.

Mura, S. (2020). Implementação do E-Learning no Modelo de Ensino Presencial na Universidade Católica de Moçambique.

Santos, V. L. P. D. (2020). Blended learning na formação continuada de professores universitários: novas conexões à profissionalização e à prática docente.

Valdir Modes, J., Leimann Balaniuk, E., Gonçalves Martins, F. N., & Mateus Ribas, C. (2022). Ensino teológico à distância: Estratégias e transformações na modalidade de aprendizagem. *Revista Batista Pioneira*, 11(2).

- ¹Graduanda em matemática pelo IFCE;
- ²Mestrando em Educação pela Universidad Europea del Atlántico;
- ³Mestre em Matemática pelo PROFMAT – Universidade Federal do Ceará – UFC;
- ⁴Especialista em Ciências da Natureza e suas tecnologias e o Mundo do Trabalho pela Universidade Federal do Piauí;
- ⁵Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University;
- ⁶Mestre em matemática pela UFERSA;
- ⁷Mestrando em Educação pela Universidad Europea del Atlántico;
- ⁸Mestrando no ensino de ciências exatas – UFSCar – Universidade federal de São Carlos;
- ⁹Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT) pela Universidade Estadual do Ceará;
- ¹⁰Pós-graduanda em Artes Visuais – Uniminias (andamento) Pós graduação ead em Fotografia – Uniminias

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

